

ĠAYIP DEMESINOVŲN VOKAL LIRIKASI**Segizbaeva Gúldana Kalmurza qızı**

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali

“Muzikatanıw” qánigeli 3-kurs studentı

Kamalova Gúlmariam Maqsetdullaevna

İlimiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693216>

Annotaciya. *Bul maqalada belgili kompozitor Ġayıp DemesinovŲn lirikalıq ruwxtağı vokal shıǵarmaları talqılanadı. “Qız elegi”, “Saǵındım”, “Shep kórmeymen” sıyaqlı qosıqlarda sáwlelengen muhabbat, saǵınısh hám xalıq ırǵaqlarınıń muzikalıq qalıplesiwi hám de kompozitorđn milliy namaǵa tán qatnası sáwlelendiriledi. Hár bir shıǵarmanıń lad, temp, ólshem, forma hám obrazlı xarakterleri ilimiy jaqtan talqılanadı.*

Gilt sózleri: *vokal, lirika, kompozitor, obraz, qosıq.*

ВОКАЛЬНАЯ ЛИРИКА ГАЙИПА ДЕМЕСИНОВА

Аннотация. *В данной статье анализируются вокальные произведения известного композитора Гаипа Демесинова в лирическом духе. В таких песнях, как “Кыз elegi”, “Сағындым”, “Шеп көрмеймен” изображены любовь, тоска и музыкальное оформление народных мелодий, а также подход композитора к национальным мелодиям. Лад, темп, размер, форма и образы каждого произведения анализируются с научной точки зрения.*

Ключевые слова: *вокал, лирика, композитор, образ, песня.*

G'AYIB DEMESINOV'S VOCAL LYRICS

Annotation. *This article analyzes the lyrical vocal works of the renowned composer G'oyib Demesinov. Songs like «Qiz elegi,» «Sağ'indim,» and «Shep ko'rmeymen» depict the musical formation of love, longing, and folk melodies, as well as the composer's unique approach to the national melody. The mode, tempo, meter, form, and figurative characteristics of each work are analyzed from a scientific perspective.*

Keywords: *vocals, lyrics, composer, image, song.*

Qaraqalpaq muzıka kórkem ónerinde ózine tán usılı hám obraz jaratıw sheberligi menen belgili bolǵan Ġayıp Demesinov dóretiwshiligi, ásirese, onıń vokal dóretpelerindegi lirizm menen ajralıp turadı. Kompozitorđn bir qatar qosıqları tiykarında insanıy sezimler - muhabbat, saǵınısh, arız-úmitler kórkem muzikalıq kórinis tapqan. Ásirese, DemesinovŲn «Qız elegi,» «Saǵındım,» «Shep kórmeymen,» «Qońıratıń qızları bar» sıyaqlı qosıqları mazmun jaǵınan bay, al muzikalıq dúzilisi xalıq ırǵaqlarǵa baylıǵı menen dıqqatqa ilayıq.

Ġayıp DemesinovŲn lirikalıq temadaǵı vokal qosıqlarına “Qız elegi”, “Saǵındım”, “Shopan oyı”, “Shep kórmeymen”, “Qońıratıń qızları bar” atlı qosıqları kiredi. Bul qosıqlarda ıshqı muhabbat, qızlarǵa degen joqarı húrmet sezimleri bayqaladı.

Kompozitorđn “Qız elegi” qosıǵı A.Qonarbaev sózine qazaq tilinde jazılǵan bolıp, namada qazaqsha koloritte dóretilgen. Qosıq sózlerine keletuǵın bolsaq, jigittiń súygen qızın erkeletiwı onı maqtaw mazmunında jazılǵan:

Sál jimıyıp kúlgende,
Qıynap kettiń sáwleshim,
Saldır salaq júrgende,
Jıynaqı ettiń sáwleshim.

Qosıqtáğı “sáwleshim” sózi qazaq tilinde erketiw mánisinde qollanılıp, bul sóz jariqlıq, nur, quyash mánisin ańlatadı.

Kompozitordıń dóretken qosıǵı Allegro tempinde, qazaq muzikalarına tán bolǵan D-miksolidiy ladında, $\frac{3}{4}$ ólshemde berilgen. Qosıq xarakteri oyın temasına jaqın bolıp, er adamlar tárepinen atqarıladı.

Qosıq forması naqıratlı kupletli túrde jazılǵan. Sxeması:

Tekst ab cd

Muzıkası ab ab

Qosıq kirisiw bólimi menen baslanıp, onda oń qolda segizlik sozımlıqlar, al shep qolda bolsa punktrli ritm qollanıladı.

Allegro

Qosıqtıń a bóliminde akkomponimentte T-S-T hám T-D-T baylanısları qollanılıp, oń qolda funkciyaǵa say akkorlı túrde notalar berilse, shep qolda, funkciya sesleri jayılǵan arpedjio menen atqarıladı.

6

Voice

Sál ji-mı-yıp kül-gen-de, Qıy-nap ket-tiń sáw-le

Pno.

mf

Qosıqtıń b bóliminde tema a bólimge uqsas berilip, onda ólshem $\frac{4}{4}$ ke ózgerip, háreket tezlesedi.

20

Voice

Ar-ma-nım men ti-lek-ti, İn-tıq-tır-dıń sáw-le-shim, Bú-tin tur-ǵan jú-rek-ti.

Pno.

mf

Qosiq mazmunı hám atqarılıw jaǵınan jeńil bolıp, kóbinese xalıq muzıkalarına uqsa jazılǵan. Ol kuplettiń aqırǵı qatarınıń qaytalanıp, dawıstı kvarta joqarı kóteriw menen tiykarǵı tonlıqta juwmaqlanadı.

Kompozitordıń dóretiwshiliginde eń tanıqlı “Qońıratıń qızları bar” qosıǵı óz dáwirinde kópshiliktiń kewilinen orn alǵan. Mısalı:

Esse samal Ústúrt jaqtan,
Bári gózzal bári shaqqan,
Baǵ ishinde ushıratsań,
Jılwa menen janińdı alar,
Qońıratıń qızları bar.

Qosiq mazmunı jaǵınan Qońıratıń qızların maqtaw temasında jazılıp, ortasha tempte atqarıladı. Qosiq Allegro assai tempinde, xalıq muzıkalarına tán bolǵan d-frigiyladında, 2/4 ólsheminde jazılǵan. Qosiq naqıratsız kupletli formada jazılǵan. Sxeması:

Tekst a b c
Muzıkası a a a

Qosiq kirisiw bólimi menen baslanıp, onda T-D akkordlarındaǵı sesler oń qolda jayılǵan halda berilse, shep qolda oktava kórinisinde qollanılǵan.

Qosıqtıń a bóliminde dawıs ekinshi oktavada atqarılsa, akkompomentte T-III-II úshseslikleri shep qolda gomofon-garmoniyalıq fakturada, oń qolda akkordlı túrde berilgen.

Qosiq júdá kishi bolsa da adamlardıń kewilinen orn alıp, paxta atızlarında toy merkelelerde kópshilik atqarıp júrgen. Qosıqtıń bunday insanǵa jaǵımlı bolıp, tez yadda qalıwınıń sebebi bálkim kompozitordıń xalıq namalarına jaqınlıǵında shıǵar.

Kompozitordıń lirikalıq mazmunındaǵı “Saǵındım” qosıǵı Jolmurza Aymurzaev sózine jazılıp, qosıq mazmunına jigittiń óz súygen yarınıń basqaǵa ketiwi hám onıń saǵınısh sezimleri súwretlep berilgen. Mısalı:

Qara kózli, qıyqash qaslı sáwer yar,
Altın júzik saldıń sırǵa taǵındıń,
Kúygelek kózińe men bolıp qumar,

Jollarına shámshe bolıp ağıldım.

Qosıq Moderato tempinde, h-doriy ladında, 7/8 ólsheminde, naqıratlı kupletli formada dóretilgen. Sxeması:

Tekst ab cd

Muzıkası ab ab

Qosıq kirisiw bólimi menen baslanıp, lirikalıq sezimler dáslepki notalardan-aq sezilip baslaydı. Bunda shep hám oń qollarda birdey nama berilip, 4 taktten soń shep qolda tonika úshsesliginiń sesleri jeke halda, al oń qolda bolsa akkord kórinisinde beriledi.

Moderato

Piano

Qosıqtıń a bóliminde berilgen tema sekvenciyalı túrde joqarı qaray rawajlanıp, sezimlerdi elede kúsheytedi.

9

Voice

Qa-ra kóz-li, qiy-qash qas-li sá-wer yar, Al-tın jú-zik sal-dın sır-ğa

Pno.

Qosıqtıń b bóliminde diapozon elede keńeyip, akkomponiment te bayıtıladı. Shep qolda oktava aralığında tema, oń qoldağı akkordlar ostinatalı halda uslanıp, atqarıwshıǵa elede sezimlerin jetkeriwge járdem beredi.

29

Voice

Sen-siz a - tı - ral-may u - zaq ta - nım - dı, Sen-siz sa - ya -

Pno.

Qosıq kirisiw bóliminiń juwmaqlawda da qaytalanıwı menen juwmaqlanǵan. Qosıq sonshellı dárejede lirikalı bolıp, insannıń júrek sezimlerin oyatıp, muhabbattıń sonshellı kúshli ekenligin dáliyley aladı.

Ġ.Demesinovtın “Shep kórmeymen” qosıǵı T.Mátmuratov sózine jazılǵan bolıp, bul qosıqta qız balasınıń súygen yarına jaqsı kóriwin aytalmawı, onıń sezimlerin hárdayım keri jetkeriwi, degen menen onıń unatawı hám saǵınıwı súwretlep berilgen. Mısalı:

Men saǵan «bále» demeymen,
 Basqa qız qále demeymen,
 Sonda da men ózińnen,
 Basqanı qálemeymen.

Kompozitordıń bul qosıǵı da lirikalıq sezimlerde tolı bolıp, ol Moderato assai tempinde, e-doriy ladında, 4/4 ólsheminde jazılǵan. Qosıq forması jaǵınan naqıratlı kupletli formada jazılǵan. Sxeması:

Tekst ab cd
 Muzıkası ab ab

Qosıq kirisiw bólimi menen baslanadı. Kompozitor bul shıǵarmada ózgeshe akkordlardı paydalanǵan. Mısalı shep qolda re-fa-lya úshsesligi jayılgan halda, al oń qolda bolsa lya-do-mi-sol úshsesligi akkordlı túrde berilgen.

Qosıqtıń a bóliminde akkomponentten kóre atqarıwshıǵa úlken itibar berilip, onda ólshemlerdiń 6/4, 4/4 ke almasıwı, atqarıwshıǵa tempten shıǵıp, improvizaciya qılıw erkinligini berilgen.

Qosıqtıń b bóliminde bolsa dawıs diapozonı elede kúsheyip, akkomponent bayıtıladı: oń qolda oktava júrisleri, shep qoldaǵı akkordlardıń beriliwi shıǵarmaǵa elede ógeshelik baǵıshlaydı.

22 rit. . .

Voice

Men se - ni men - sin - bey - men, Só - zi - ne qol sil - tey - rit. . .

Pno.

f *f*

Ġayıp Demesinovtıń lirikalıq vokal qosıqları - bul tek ġana muzıka emes, al insan qálbiniń ishki keshirmeleri, muhabbat, saġınısh, arızw-ármanlardıń poeziyalıq kórinisi bolıp tabıladı. Onıń shıǵarmaları xalıq namalarına tán bolǵan bay ırǵaqlı, obrazlılıq, ápiwayılıq hám shın kewillik arqalı tńlawshınıń qálbine tereń kirip baradı. Ġ.Demesinovtıń vokal lirikası - bul qaraqalpaq kompozitorlıq mektebiniń ayqın úlgi sıpatında úyreniwge arızıtuǵın bay miyras.

REFERENCES

1. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 875-879.
2. Guldana S. Kamalova GMJ CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI. – 2023.
3. Segizbaeva G., Kamalova G. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE SAHNA HÁM KINO MUZİKASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 289-294.
4. Segizbaeva G. QARAQALPAQSTANDA NOTALASTIRIW PÁNINIŃ ÁHMIYETI //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 157-160.
5. Segizbaeva Guldana Kalmurza qızı. (2024). JAMIL CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE VOKAL JANRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 49(3), 88–93.